

Más allá de lo local: experiencias y expectativas de profesionales y estudiantes sobre el periodismo regional

Beyond the local: Experiences and expectations of professionals and students on regional journalism

Recibido: 25/07/2025 - Aprobado: 9/12/2025

Mariela Torrealba

<https://orcid.org/0000-0002-6860-9299>

torrealbamarielaisabel@gmail.com

Universidad Central de Venezuela

Caracas, Venezuela

Resumen

La crisis venezolana ha precarizado especialmente el ecosistema mediático regional, donde el periodismo enfrenta hostigamiento sistemático. Este estudio examina los retos y desafíos percibidos por periodistas locales en sus comunidades, en el marco de un programa formativo en línea impulsado por Medianálisis (25 de agosto-21 de septiembre de 2025), con participación mayoritaria de periodistas profesionales y estudiantes avanzados de comunicación social de todo el país. El análisis se contextualiza en la transición conceptual del periodismo regional al de proximidad —cercanía física, identitaria y cultural—, ante la necesidad social de preservar identidades locales en un marco de globalización cultural. La investigación, de carácter cualitativo, explora percepciones, experiencias y expectativas mediante dos instrumentos: una matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) completada en grupos colaborativos y un cuestionario individual aplicado a 264 periodistas sobre desafíos específicos. Los datos se procesaron con apoyo de inteligencia artificial para identificar patrones emergentes. Los hallazgos revelan tensiones entre precariedad económica/laboral y potenciales oportunidades digitales, subrayando la relevancia del periodismo de proximidad para fortalecer tejidos comunitarios en contextos de crisis.

Palabras clave: periodismo regional, periodismo de proximidad, crisis mediática, periodistas.

Abstract

The Venezuelan crisis has particularly weakened the regional media ecosystem, where journalism faces systematic harassment. This study examines the challenges perceived by local journalists in their communities, within the framework of an online training program promoted by Medianálisis (August 25–September 21, 2025), with the majority of participants being professional journalists and advanced students of social communication from across the country. The analysis is contextualized within the conceptual shift from regional journalism to local journalism—physical, identity-based, and cultural proximity—given the social need to preserve local identities within a framework of cultural globalization. This qualitative research explores perceptions, experiences, and expectations using two instruments: a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) matrix completed in collaborative groups and an individual questionnaire administered to 264 journalists regarding specific challenges. The data were processed using artificial intelligence to identify emerging patterns. The findings reveal tensions between economic and employment insecurity and potential digital opportunities, underscoring the importance of community journalism in strengthening community networks during times of crisis.

Keywords: regional journalism, community journalism, media crisis, journalists.

Introducción

Dada la distribución desigual del impacto de la crisis en Venezuela, surge la necesidad de analizar qué ocurre con el periodismo en las regiones, evaluar su evolución y explorar caminos para su recuperación. En el marco del programa formativo "Tendencias y Desafíos del Periodismo Regional", desarrollado por Medianálisis entre el 25 de agosto y el 21 de septiembre de 2025, se consultó a periodistas y estudiantes avanzados de comunicación social de todo el país sobre los retos y tendencias que perciben en sus localidades.

El propósito de esta investigación consistió en caracterizar las percepciones de periodistas y estudiantes respecto a los retos del periodismo regional, así como las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que identifican en el contexto venezolano. Hace una década, Medianálisis inició el estudio sistemático de la situación del periodismo en Venezuela; entre 2015 y 2019, realizó encuestas anuales a un promedio de 365 periodistas — 51% mujeres— en las ocho ciudades más pobladas del país. Durante esos cinco años se documentó la pauperización progresiva de los profesionales de la información, su bajo nivel de agremiación y el incremento en las instrucciones para modificar u omitir información verificada. Como señalaba el informe: Aunque predomina ligeramente una línea editorial plural, ello no es suficiente y, como la autocensura tiene expresiones importantes, la información que se coloca en el espacio público difícilmente brinda garantía de acceso a datos veraces, transparentes y plurales para la ciudadanía (Carrasco, 2020).

Desde la realización de aquellas encuestas, la situación en el país ha empeorado significativamente, como lo constatan prácticamente todos los índices e indicadores internacionales sobre libertad de expresión y prensa. Por ello, esta investigación evalúa las experiencias y expectativas directamente desde las voces de los profesionales de la información en las regiones: los problemas percibidos como más acuciantes, los nuevos retos identificados y las alternativas propuestas para superarlos.

Conceptualización del periodismo regional

El término "regional" abarca significados diversos: en antropología se privilegia lo cultural; en geografía, el espacio (natural, generalmente); en lo jurídico, las unidades políticas y administrativas definidas. En el mundo global-local, resulta un concepto difuso y propenso a equívocos. La *Revista Ámbitos* de la Universidad de Sevilla (n.º 66, otoño 2024) dedica su edición al periodismo regional y local, destacando el crecimiento reciente de estudios sobre esta temática, impulsado especialmente por los desarrollos e impactos de los desiertos de noticias. En particular, resalta que el periodismo de proximidad suministra información específica, relevante y esencial para la vida cotidiana de los ciudadanos, al tiempo que fortalece el sentido de comunidad y funciona como vigilante del poder local.

Ya en 2003, Martínez Juan definía el periodismo local en línea como aquel que trata las diferentes temáticas periodísticas desde el punto de vista de la proximidad al ciudadano. Por su parte, Onieva Malleró (2025) explica que los términos periodismo/prensa local, regional o de proximidad se emplean como sinónimos, aunque "periodismo de proximidad" resulta más preciso que "prensa local o regional".

Así, Rivas-de-Roca (2025) señala que la información local ha cobrado fuerza como respuesta a la estandarización comunicativa global. Es una alternativa que satisface la necesidad social de identidad autóctona ante la homogeneización cultural de la globalización. Esta información se distingue por su arraigo territorial, proximidad al público que se siente interesado, identificado e impactado por sus contenidos.

Es decir, el periodismo de proximidad se define como una especialización informativa que satisface necesidades e intereses ciudadanos en su entorno más cercano (contiguo o no). Rivas-de-Roca (2025) indica que apuntala la participación ciudadana, radicando su valor en su capacidad de contribuir a la identidad comunitaria y hacer que los usuarios se sientan parte de un grupo determinado por elementos geográficos y culturales.

Periodismo local en tiempos globales

Una década después de Martínez Juan, Caldevilla (2013) destacaba la controversia: unos preveían la aniquilación del periodismo local por medios nacionales/internacionales; otros, su expansión de públicos potenciales mediante la digitalización.

Ante el quiebre de las barreras espacio-temporales, el periodismo local, regional o de proximidad conserva su fundamentalidad para comprender el entorno inmediato. Se ha transitado del concepto tradicional de periodismo regional/local al de proximidad, reconociendo que la cercanía trasciende la contigüidad física hacia identidad y comunión cultural —reafirmado por el auge de estudios sobre desiertos de noticias.

En el ámbito venezolano, el ecosistema mediático ha experimentado en la última década un proceso agudo —casi dramático— de precarización y achicamiento, enmarcado en crisis económica, restricciones, hostigamiento, represión y violaciones a la libertad de expresión. Dada la amplitud y complejidad de esta evolución regional, la caracterización se limita a tres hitos del siglo XX y dos del actual.

Hitos históricos del periodismo regional en Venezuela

Se recurre a los datos de 1946 y 1986 documentados en el estudio *40 años de comunicación social en Venezuela: 1946-1986*, elaborado por la Escuela de Comunicación Social de la UCV con motivo de su 40 aniversario, que proporciona información cuanti-cualitativa exhaustiva sobre el desarrollo comunicacional del país en ese lapso (Díaz Rangel, 1988). Para el cierre del siglo pasado, se hace referencia a las memorias presentadas

al CDCH-UCV de un proyecto investigativo dirigido por Torrealba (2013). El inicio del milenio se aborda mediante una síntesis de la situación mediática al cierre de la primera década del siglo XXI, con aportes clave de Marcelino Bisbal (2007) y Rafael Quiñones (2011).

Se finaliza con una caracterización sintética del panorama mediático contemporáneo elaborada por Espacio Público mediante su Mapa de Medios. Correa y González (2024) documentan las transformaciones del sistema mediático entre los dos momentos de recolección de datos (2021 y 2023), explicando el incremento de restricciones al acceso informativo. Sus hallazgos revelan una disminución total de medios —tanto privados como públicos—, reducción drástica de emisoras radiales y televisivas, expansión limitada de sitios web y contracción severa de impresos. Esta tendencia de reducción y achicamiento del sistema mediático persiste.

Preliminarmente, el estudio de campo en curso de Medianálisis verificó en Falcón 49 de 62 medios registrados por Espacio Público (19 desaparecidos, 39%); en Cojedes 38 de 44 (14 cerrados, 37%); en Yaracuy 26 de 28 (7 inexistentes, 27%). Estos datos corroboran el aumento de desiertos informativos reportado por IPYS.

Entre 2005 y agosto 2025 cerraron 330 emisoras radiales (242 en la última década): 17 provinciales (1946), 154 (1986), 525 según Bisbal (2010 —mayoría en provincia—), 431 AM/FM (2023, solo 15 en Distrito Capital). Televisoras regionales: 8 (1986), 30 (1998), 91 (2011), 51 (2023). Diarios regionales: 14 (1946), 61 (1986), 90 (2007), 24 (2023); solo 11 estados conservan al menos un impreso según el Mapa de Medios.

Es importante destacar que, los medios impresos venezolanos no transitaron al ámbito digital por conciencia ecológica ni convicción tecnológica: diarios regionales centenarios desaparecieron por el accionar del Complejo Editorial Alfredo Maneiro.

En provincias con mayor cierre de medios emergen iniciativas personales de periodistas en Instagram, Facebook o mensajería masiva: informales, desde domicilios, por 1-2 personas, de escaso alcance. Difieren de la primavera digital (a partir de 2014), caracterizada por creación y migración formal de medios. Se registran 7 en Cojedes; en Falcón, algunas sucumbieron a presiones institucionales, agravando restricciones al derecho a la información y deber profesional de informar.

Estos nuevos "medios-personas" constituyen un tema pendiente de investigación sistemática para documentar e integrar en la reconstrucción del sistema mediático venezolano —tarea impostergable que urge emprender.

Metodología

La metodología empleada fue esencialmente cualitativa, orientada a comprender de manera integral las percepciones de periodistas y estudiantes de comunicación social sobre el estado del periodismo en sus localidades.

La población consultada participó en el programa de formación "Tendencias y Desafíos del Periodismo Regional", dictado por Medianálisis entre agosto y septiembre de 2025. Los participantes que culminaron los programas formativos provenían de casi todos los estados del país, con un 70% de mujeres y 56% menores de 35 años. No culminaron el proceso cursantes de Carabobo, Monagas, Guárico y Vargas. La mayor participación correspondió a Mérida, Táchira y Zulia, explicado por la tradición formativa y periodística de estas entidades. En contraste, se registró menor participación de periodistas del oriente, centro y sur del país, atribuible a la trayectoria histórica de Medianálisis, concentrada principalmente en el occidente venezolano.

La investigación se sustentó en dos herramientas de recolección de información: una matriz DOFA elaborada en grupos y un cuestionario individual.

Se aplicó un cuestionario con una pregunta abierta a los 341 inscritos en el programa, referido a los retos que enfrentan para ejercer el periodismo en sus regiones. Este formulario estuvo disponible entre el 25 y el 31 de agosto de 2025, recibiendo 263 respuestas anónimas —únicamente solicitando el estado de residencia—. Para su análisis, se definieron ocho regiones: Andes (Mérida, Táchira, Trujillo); Zulia-Falcón; Centro Occidente (Lara, Yaracuy, Portuguesa); Llanos (Barinas, Cojedes, Apure); Oriente (Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Delta Amacuro); Sur (Bolívar, Amazonas); Centro (Aragua, Miranda) y Región Capital.

La matriz DOFA se desarrolló en dos Master Class de dos horas cada una. La primera, el 26 de agosto, contó con 170 participantes sincrónicos; la segunda, el 18 de septiembre, con 124. En estas sesiones se realizaron dinámicas grupales en microsala de Zoom, con instrucciones claras sobre el propósito de la actividad. En agosto se deliberaron Debilidades y Fortalezas del periodismo regional; en septiembre, Amenazas y Oportunidades. Esta técnica cualitativa facilitó la discusión abierta, el consenso y la identificación colectiva de factores internos y externos que impactan la labor periodística. Los acuerdos grupales, con relatores designados, se cargaron en formularios de Google.

Ambos instrumentos especificaron que los datos se utilizarían para una investigación académica, cuyos resultados se compartirían una vez concluidos.

El análisis de datos se realizó mediante IA (ChatGPT 5/GPT-5, versión paga Plus), procesando el volumen significativo del cuestionario abierto y diferenciando resultados por regiones. Para la DOFA se aplicó procedimiento similar. En ambos casos se identificaron patrones generalizados y tendencias emergentes, verificados manualmente para garantizar rigor analítico.

Resultados y discusión

Para identificar los retos percibidos por periodistas y estudiantes de comunicación social se aplicó una pregunta abierta en formulario de Google a los 341 inscritos en las Aulas de Medianálisis. El formulario garantizaba anonimato, solicitando únicamente el estado de residencia. Se recibieron 263 respuestas de 19 entidades federales y 6 del Distrito Capital.

Las respuestas exhibieron carácter extenso, detallado y testimonial. Este volumen significativo se procesó mediante ChatGPT 5 (GPT-5, versión paga Plus). El prompt utilizado fue: "En este Excel tienes las respuestas a una encuesta completada por participantes de las aulas virtuales de Medianálisis sobre los retos del periodismo regional en Venezuela. Analiza las respuestas identificando puntos coincidentes y datos de interés, especialmente retos menos convencionales. Excluye respuestas del Distrito Capital para priorizar percepciones del interior del país. Determina los 5 retos principales o más destacados".

El principal reto identificado en prácticamente todo el país corresponde al *Acceso a la Información*, como se observa en la gráfica siguiente.

Figura 1

Principales retos identificados

Por regiones, el *Acceso a la Información* supera el 50% de las respuestas. Un periodista de Yaracuy señala que no solo los voceros oficiales incumplen el deber de informar, sino que limitan el derecho de las comunidades al amenazarlas con retirar beneficios: "...el principal reto es poderle hacer frente a las políticas de control gubernamental que en muchos casos no permiten tener acceso a la fuente oficial e incluso a los afectados, hay casos (aunque no es general), en comunidades donde se limitan a hablar para que los beneficios que les otorga el Estado no se vean perjudicados".

Esta opacidad institucional se manifiesta en la negativa sistemática de instituciones y representantes oficiales a proporcionar datos, incluso ante solicitudes formales. Este muro informativo no solo dificulta el ejercicio profesional, sino que genera desmotivación, como indica un periodista de Cojedes: "La opacidad institucional dificulta el acceso a la información y desmotiva la búsqueda de datos verificados".

A este silencio institucionalizado se suman mecanismos de censura y autocensura. En Bolívar, un periodista describe: "Intimidación, amenazas y acoso, tanto físico como digital, por parte de grupos armados, autoridades locales o colectivos, si se cubren determinados temas".

En este sentido, la censura, la falta de acceso a la información y el deber de informar se viven con miedo constante a persecución, represalias y criminalización, haciendo de la seguridad y riesgos un tema recurrente. En los Llanos, se expresa temor porque "las fuentes se sienten intimidadas a la hora de una entrevista, pues ha pasado que luego de darnos alguna declaración de las necesidades en alguna comunidad, simpatizantes del gobierno visitan la fuente para intimidarlos y en otros casos amenazarlos". Otro periodista enumera como primer reto: "Mantener contacto con las fuentes a pesar del temor existente". Incluso en Zulia se acota: "Cualquier tema

abordado puede ser objeto de represalia por parte del gobierno". Términos como represalia, persecución y criminalización reflejan la intensidad del ejercicio periodístico en las regiones.

Esta dimensión adquiere relevancia particular en el Sur, Centro Occidente y Zulia-Falcón. Un periodista andino afirma: "En las regiones del país, el periodismo se vive con miedo, precariedad". Otro añade: "¡La intimidación! ¡La persecución! Todo lo que se diga a través de una nota, video o foto puede ir en contra de ti".

La precariedad económica acompaña tanto a periodistas como a los medios regionales. Un participante de Lara señala: "La crisis económica ha reducido las oportunidades de formación y de trabajo estable en medios regionales". En Táchira, se identifica el periodismo como acción altruista: "Los medios sobreviven más por vocación que por salario". Periodistas del Oriente y Sur destacan las condiciones económicas como sustantivas, obligando a muchos a emigrar. En Oriente, uno es tajante: "Considero que el primer reto es seguir existiendo como periodista, sin que obligue la necesidad de buscar una actividad laboral alterna para minimizar riesgos personales y la urgencia de generar mayores ingresos".

Por otra parte, los medios regionales carecen de recursos, obligando a los periodistas a trabajar con equipos personales usualmente al límite de su obsolescencia. Tampoco disponen de vehículos, convirtiendo el transporte en obstáculo significativo para la cobertura, especialmente en estados andinos: "En mi región es la falta de datos, de transporte que no permite llegar al lugar de los hechos, las dificultades como la luz al momento de redactar". Las fallas infraestructurales —energía eléctrica, combustible y conectividad— afectan gravemente la labor profesional de informar. Un cursante del Zulia resume: "Sin luz, sin Internet y sin fuentes, informar en el Zulia se volvió un acto de resistencia".

Otro elemento destacado es la desconexión del ecosistema nacional que confiesan varios participantes. Los temas locales rara vez trascienden a medios capitalinos, alimentando un sentimiento de marginación profesional o invisibilización de lo regional. Se presenta selección de citas que evidencian esta agenda informativa marginada:

- "Escasa valoración del periodismo local, muchas veces considerado 'menor' frente al nacional."
- "Poca difusión fuera de nuestras fronteras y fuentes con miedo de decir lo que ocurre a los medios por temor a ser afectados."
- "El estar cerca de Caracas hace que la capital sea el centro informativo, y tanto las autoridades nacionales como las regionales y locales solo informan lo que conviene a sus agendas o metas."
- "En términos generales, la gente prefiere los medios nacionales para informarse y, en ocasiones, recurre a agencias internacionales de información para obtener veracidad, ignorando las fuentes locales de noticias."

En el análisis también se registraron retos del periodismo regional no mencionados mayoritariamente, pero que revelan problemas emergentes: crisis ética profesional, pérdida de confianza ciudadana, preocupación por "palangrismo" y amarillismo —todos dañinos para la credibilidad del oficio—. Se expresa rechazo al auge de plataformas digitales informales y la inclusión de nuevos voceros públicos como influencers, calificados como "intrusos" sin formación que generan contenidos sin rigor periodístico.

Análisis regional de retos del periodismo

En las regiones se identificaron elementos destacados por los participantes: En los Andes (Mérida, Táchira, Trujillo), predominan la opacidad institucional y la falta de respuesta de entes locales. La censura se percibe tanto política como editorial, especialmente en medios tradicionales. Emerge con fuerza la precariedad económica, junto con la falta de transporte que limita las coberturas periodísticas.

En Zulia-Falcón, se reporta deterioro infraestructural severo: fallas eléctricas, cortes de Internet y obsolescencia de equipos que afectan la continuidad informativa. Predomina la dificultad de acceso a voceros públicos —generando frustración y desconfianza institucional—, preocupación ética por el rigor profesional, desinformación y riesgos para la seguridad de periodistas.

En Centro Occidente (Lara, Yaracuy, Portuguesa), surge la invisibilización de temas regionales frente a nacionales, compartida con Falcón en la pérdida de rigor y "palangrismo" como supervivencia económica. Se combinan temores a represalias/persecuciones con preocupaciones sobre conexión ciudadana. En Portuguesa destacan distancias y fallas de combustible.

En los Llanos (Cojedes, Apure, Barinas), el acceso a información adquiere dimensión particular: temor comunitario a declarar. Las largas distancias y escasez de combustible complican coberturas, sumándose —como en Centro Occidente— la invisibilización nacional de información regional.

En Oriente, coinciden con Zulia-Falcón las fallas infraestructurales eléctricas y, con el Sur, la urgencia de capacitación para ecosistema digital/desinformación. Seguridad y riesgos emergen como desafíos significativos.

En Centro (Aragua, Miranda; sin cursantes de Carabobo), se intensifica la invisibilización regional frente a lo capitalino, con predominio de presión editorial/política: "El estar cerca de Caracas hace que la capital sea el centro informativo, y tanto las autoridades nacionales como regionales/locales solo informan lo que conviene a sus agendas". Pocos medios activos enfrentan filtros en emisoras comunitarias para no afectar decisiones públicas.

Tras analizar regiones, se consultó al asistente de IA: "Aunque te pedí excluir Distrito Capital, ahora céntrate solo en esta zona. ¿Qué tenemos? ¿Es similar al resto o se notan diferencias en percepciones de retos?".

En la capital emergen temas de sobrecarga informativa: periodistas se sienten abrumados por mensajes, comunicados y desinformación circulante —contrastando con la escasez del interior—. La IA generó tabla comparativa entre percepciones provinciales y caraqueñas.

Tabla 1

Tabla comparativa entre percepciones provinciales y caraqueñas

Eje comparado	Interior del país	Distrito Capital
Infraestructura / conectividad	Fallas graves (internet, electricidad, movilidad)	Menciones marginales; no es prioridad
Aislamiento informativo	Alta percepción de invisibilidad	Nula; más bien exceso de información
Censura y miedo físico	Amenazas directas y autocensura por presión local	Control editorial y polarización mediática
Desaparición de medios	Muy frecuente (cierres, mudanza a redes sociales)	No se reporta; más diversificación digital
Retos no convencionales mencionados	Ética, confianza, intrusismo	Sobrecarga informativa, desmotivación, fragmentación de audiencias

Sin embargo, nuevamente se evidencia la tendencia complaciente del asistente de IA, que genera frases contundentes ausentes en el material base de trabajo. La IA produce expresiones a las que resulta difícil resistirse.

2. Censura y autocensura

- También recurrente, pero con un énfasis distinto: **presión editorial y autocontrol en medios nacionales**, más que miedo directo a represalias locales.
 - Se menciona el impacto de la **polarización política y la autocensura por líneas editoriales**.
3. "No es que no puedas publicar, es que sabes que no saldrá si incomoda a alguien."
"La censura en Caracas se ejerce con sutileza: te sacan del aire o te cambian la pauta."

En el Distrito Capital, con solo 6 respuestas, predominan —además de censura, autocensura y acceso a información (comunes nacionalmente)— las dificultades derivadas del volumen y abundancia informativa. Un periodista caraqueño responde: "Las dificultades recaen en la cantidad de información que decanta en desinformación. Día a día hay nuevos medios, en algunos casos, por la anticipación de tener la primicia pueden caer en una investigación acortada que hace perder la veracidad de la noticia. Otro factor clave que reta al periodismo, y no es un secreto, es la censura, además de los bloqueos digitales a los diferentes portales, todo esto por presiones del poder político, sumado a la exposición de los periodistas. Adicional a esto, las condiciones

económicas hacen insostenible el trabajo de los medios de comunicación llevando el trabajo a ser realizado 'con las uñas' o por 'amor al arte'".

Para trascender los problemas identificados, en el marco del programa formativo se realizaron dos consultas grupales sincrónicas vía Zoom. Los participantes se organizaron en microsala y elaboraron una matriz DOFA del periodismo regional. Con los datos cargados en formularios de Google, se construyó un mapa de Debilidades y Fortalezas, así como de Amenazas y Oportunidades.

Tabla 2
Matriz DOFA

Fortalezas	Debilidades
Proximidad con comunidades y fuentes locales Confianza territorial e identidad hiperlocal Creatividad y resiliencia operativa Organización social como insumo informativo Conocimiento del territorio	Acceso limitado o negado a fuentes oficiales Censura y autocensura Infoxicación Precariedad laboral y técnica Vulnerabilidad editorial por presiones locales
Oportunidades	Amenazas
Interés por formación y capacitación Creación de redes y alianzas La existencia de recursos (datos abiertos, repositorios) Herramientas y recursos digitales Nuevas formas de sostenibilidad y de modelos de negocios	Censura, marcos punitivos y represalias Opacidad institucional persistente Desinformación y propaganda coordinada Infraestructura deficiente Precariedad estructural y fuga de talento

En las respuestas sobre *Fortalezas*, la idea de cercanía domina claramente todas las menciones: "cercanía con las fuentes comunitarias", "cercanía con la fuente", "conexión con la comunidad". Esta proximidad genera confianza: las comunidades confían en medios y periodistas locales, compartiendo insumos que no circulan por canales formales.

Asimismo, se destaca la capacidad de equipos pequeños en provincia para encontrar soluciones frente a cortes eléctricos o de conectividad ("todos tenemos un Plan B"), escasez de equipos o desplazamientos complejos/distantes. El saber local permite explicar mejor los problemas, anticipar impactos y detectar señales tempranas. La noción de "cercanía y contacto directo" concentra la mayoría de referencias —más del 60% en el documento base—.

No sorprende que Acceso a la información, Censura y Autocensura sean las *Debilidades* más mencionadas, junto con amenazas directas de voceros/actores políticos/gubernamentales y vulnerabilidad de medios ante estas presiones. Se reconoce la precarización de medios y periodistas: bajos salarios que obligan al pluriempleo, carencia de equipos actualizados. Se suma la dualidad de enfrentar no solo opacidad y silencio institucional, sino también sobreabundancia de desinformación e información no verificada.

Las *Debilidades* identificadas también se materializan como *Amenazas* concretas para el periodismo regional. La censura no solo persiste, sino que genera consecuencias adversas tales como bloqueos digitales, demandas judiciales, hostigamiento sistemático y marcos legales restrictivos que limitan la labor informativa. En paralelo, el país enfrenta una cultura arraigada del secreto, caracterizada por silencios informativos sistemáticos desde las fuentes oficiales.

La infoxicación se percibe tanto como *Debilidad* interna como *Amenaza* externa, con campañas deliberadas que buscan desacreditar a los medios, sembrar confusión generalizada y erosionar progresivamente la confianza pública en el periodismo. Otras *Amenazas* destacadas están estrechamente vinculadas a la debilitada infraestructura nacional, que se manifiesta en apagones frecuentes, cortes prolongados de electricidad, fallas recurrentes de conectividad, racionamientos de combustible y, en términos generales, un colapso de servicios esenciales. Para la prensa regional, una *Amenaza* particularmente grave radica en la pérdida irreversible de experticia local, provocada por el cierre masivo de medios independientes y el éxodo masivo de periodistas hacia otras oportunidades.

Entre las *Oportunidades*, sobresale una demanda sostenida y clara por programas de formación especializados en verificación de hechos, periodismo de datos, manejo de datos abiertos y seguridad digital. Los

participantes proponen, además, potenciar redes colaborativas y alianzas estratégicas con universidades y organizaciones no gubernamentales (ONG), al tiempo que abogan por la creación de redes de corresponsales hiperlocales. Igualmente, sugieren explorar modelos mixtos de sostenibilidad financiera, que incluyan membresías locales, grants focalizados en proyectos específicos y la oferta diversificada de servicios periodísticos. En este contexto, los recursos de datos abiertos emergen como una palanca efectiva para sortear la opacidad informativa en el corto plazo.

Notablemente, ni en las *Fortalezas* ni en las *Oportunidades* los periodistas identifican el potencial de las comunidades de venezolanos que han migrado en la última década. Pese a que muchas de estas comunidades en el exterior mantienen conexiones sólidas, e incluso organizaciones formales ancladas a sus localidades de origen, este elemento permanece ausente en las respuestas tanto de los periodistas como de los estudiantes participantes.

Conclusiones y recomendaciones

Investigar, documentar y caracterizar la situación mediática e informacional en Venezuela constituye una tarea impostergable. En el presente, resulta imperativo actuar con el conocimiento disponible y las responsabilidades inherentes: estudiar en profundidad, investigar con rigor y elaborar planes estratégicos bien fundamentados.

En este documento se presenta una aproximación inicial a la percepción que los periodistas tienen en el año 2025 sobre el periodismo en las regiones venezolanas. Esta visión revela que el periodismo atraviesa una crisis profunda; se evidencia una marcada desvinculación entre la agenda nacional y las agendas locales; mientras que la censura, la autocensura y las barreras al acceso a la información emergen como los problemas más graves y persistentes. No obstante, también se identifican fortalezas y oportunidades notables, entre las cuales destaca el compromiso inquebrantable de los periodistas —aun mal pagados, perseguidos y sin fuentes estables de empleo— por seguir estudiando, por empeñarse en producir más y mejor periodismo, por preocuparse activamente por temas éticos y por reflexionar de manera crítica sobre estos aspectos fundamentales.

Por delante se extienden numerosas tareas pendientes que demandan atención inmediata. Resulta esencial profundizar en los estudios sobre la realidad de los periodistas y los medios de comunicación, pero también incorporar como prioridad absoluta el análisis de cómo vive el ciudadano esta situación compleja, qué papel juega la información en el desarrollo de sus vidas cotidianas, cómo se relaciona con ella y cómo construye su presente social de referencia a partir de estos flujos informativos.

Una última apreciación de corte metodológico merece destacarse. Esta investigación se inició bajo el supuesto de la utilidad de la inteligencia artificial para analizar respuestas a preguntas abiertas. La IA empleada resultó útil en ciertos aspectos y acortó parcialmente el camino de la investigación, pero también generó frases complacientes y atractivas que probablemente extrajo de otros contextos externos, aun cuando se le instruyó explícitamente para que trabajara exclusivamente con la documentación proporcionada. Este comportamiento limitó su fiabilidad en medida parcial, pero no anuló del todo su contribución.

Referencias

- Bisbal, M. (2007). Los medios en Venezuela: ¿Dónde estamos? *Espacio Abierto*, 16(4), 643–668. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/1266/1268>
- Caldevilla, D. (2013). Nuevas fórmulas de periodismo: Periodismo de proximidad 2.0. *CIC Cuadernos de Información y Comunicación*, 18, 165–176. <https://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/41722/39760>
- Carrasco, G. (2020). *La situación del periodismo en Venezuela, 2015 a 2019: Principales hallazgos y acciones de difusión y capacitación vinculadas*. Medianálisis. <https://www.medianalisis.org/situacion-del-periodismo-en-venezuela-2015-a-2019/>
- Correa, C., & González, I. (2024). *Transformaciones en el ecosistema mediático de Venezuela (2021–2023)*. Espacio Público. <https://espaciopublico.org/transformaciones-en-el-ecosistema-mediatico-de-venezuela-2021-2023/>
- Díaz Rangel, E. (Coord.). (1988). *40 años de comunicación social en Venezuela: 1946-1986*. Escuela de Comunicación Social, Universidad Central de Venezuela.
- Espacio Público. (2023). *Mapa de medios*. <https://espaciopublico.org/medios/>
- Instituto Prensa y Sociedad. (2023). *Atlas del silencio*. <https://ipysvenezuela.org/atlas-del-silencio/index.html>
- Martínez Juan, A. (2003). Los retos del periodismo local en la red: Hacia una definición del espacio local en la era global. *Sala de Prensa*, (59). <http://www.saladeprensa.org/art483.htm>

- Onieva Mallero, M. R. (2025). Tendencias académicas en el análisis del periodismo de proximidad: Propuesta de una revisión bibliográfica. *Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación*, (67), 176–196. <https://revistascientificas.us.es/index.php/Ambitos/article/view/26062>
- Quiñones, R. (2011). Mapa de la situación de los medios privados en la Venezuela actual. *Comunicación: Estudios Venezolanos de Comunicación*, (156), 22–29. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6023357>
- Rivas-de-Roca, R. (2025). Indicadores de valor social en el periodismo local: Propuesta desde y para la profesión. En N. R. Dinu & T. Baiget (Eds.), *Divulgación, transferencia e impacto social de la ciencia* (pp. 1–15). Ediciones Profesionales de la Información. <https://doi.org/10.3145/codi2025/002>
- Rivas-de-Roca, R., García-Gordillo, M., & Caro-González, F. J. (2020). La construcción del periodismo "localizado" en medios digitales europeos. Estudio de casos. *Revista Latina de Comunicación Social*, 75, 1–26. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1415>
- Torrealba, M. (2013). Estructura y funcionamiento del sistema mediático de Venezuela en datos. *Anuario Ininco Investigaciones de la Comunicación*, 21(2), 123–145.

Nota: La recolección de datos en campo se realizó con el apoyo de las comunicadoras sociales Elsa Cecilia Piña y Mariángel Durán. El procesamiento de datos mediante inteligencia artificial fue ejecutado por Mariángel Durán.

Torrealba, M. (2026). Más allá de lo local: experiencias y expectativas de profesionales y estudiantes sobre el periodismo regional, *Human Network Journal*, 2, 1-9.